

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ГЕРОНТ АҲОЛИ ПОПУЛЯЦИЯСИДА КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАРНИНГ
ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ ВА ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТУРЛИ
МИНТАҚАЛАРИДАГИ ХУСУСИЯТЛАРИ**

Мамасолиев Н.С., Сирожиддинов К.Б., Ботиров Ж.А.
Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Муаллифлар мақолада Ўзбекистоннинг турли минтақаларида яшовчи ≥ 90 -106 ёшли геронт аҳолида коморбид касалликларнинг тарқалиши ва хавф омиллари ўрганилган. Тадқиқотга 635 нафар геронт аҳоли жалб қилиниб, эпидемиологик, клиник ва статистик усуллар қўлланилди. Натижаларга кўра, геронт аҳолининг 98,4%ида коморбид касалликлар аниқланди ва аксарият ҳолатларда бешта ва ундан ортиқ сурункали касалликлар қўшилиб келиши кузатилди. Коморбидлик аёлларда, қишлоқ аҳолисида ва юқори ёш гуруҳларида кўпроқ қайд қилинди. Хулоса қилиши мумкинки, артериал гипертензия, дислиппротеидемия, ортиқча тана вазни, гиподинамия, чекиш ва ижтимоий омиллар асосий хавф омиллари сифатида баҳоланди. Тадқиқот асосида геронт аҳолида коморбид касалликларни профилактика қилиши алгоритми ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: геронт аҳоли, коморбид касалликлар, эпидемиология, хавф омиллари, профилактика, полиморбидлик, геронтология АГ – артериал гипертензия; АИ – алкохол истеъмоли; ДЛП – дислиппротеидемия; КСХО – кўп сонли хатар омиллари; МСПМКИ – мева-сабзавотларни меъёрдан кам истеъмоли; ОТВ – ортиқча тана вазни.

**FEATURES OF EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION OF COMORBID DISEASES IN THE
GERONTH POPULATION IN DIFFERENT REGIONS OF UZBEKISTAN**

Mamasoliev N.S., Sirojiddinov K.B., Botirov J.A.
Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. In the article, the authors studied the prevalence and risk factors of comorbid diseases in the gerontological population aged ≥ 90 -106 years living in various regions of Uzbekistan. The study involved 635 gerontists, using epidemiological, clinical, and statistical methods. According to the results, comorbid diseases were identified in 98.4% of the gerontological population, and in most cases, the combination of five or more chronic diseases was observed. Comorbidity was more frequently noted in women, the rural population, and older age groups. It can be concluded that arterial hypertension, dyslipoproteinemia, excess body weight, hypodynamia, smoking, and social factors were assessed as the primary risk factors. Based on the study, an algorithm for the prevention of comorbid diseases in the gerontological population was developed.

Keywords: gerontological population, comorbid diseases, epidemiology, risk factors, prevention, polymorbidity, gerontology AG – arterial hypertension; AI - alcohol consumption; DLP-dislipoproteinemia; MSHO - multiple risk factors; MSPMKI—consumption of fruits and vegetables below the norm; BMI is excess body weight.

**ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКИ КОМОРБИДНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПОПУЛЯЦИИ ГЕРОНТА В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА**

Мамасолиев Н.С., Сирожиддинов К.Б., Ботиров Ж.А.
Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. В статье авторы изучили распространенность и факторы риска коморбидных заболеваний у геронтогенного населения в возрасте ≥ 90 -106 лет, проживающего в различных регионах Узбекистана. В исследовании приняли участие 635 геронтов, были использованы эпидемиологические, клинические и статистические методы. Согласно результатам, у 98,4% геронтологического населения были выявлены коморбидные заболевания, и в большинстве случаев наблюдалось сочетание пяти и более хронических заболеваний. Коморбидность чаще регистрировалась у женщин, сельского населения и старших возрастных групп. Можно сделать вывод, что артериальная гипертензия, дислиппротеидемия, избыточная масса тела, гиподинамия, курение и социальные факторы оценивались как основные факторы риска. На основе исследования разработан алгоритм профилактики коморбидных заболеваний у геронтогенного населения.

Ключевые слова: геронтогенное население, коморбидные заболевания, эпидемиология, факторы риска, профилактика, полиморбидность, геронтология АГ - артериальная гипертензия; АІ - употребление алкоголя; ДЛП-дислиппротеидемия; КСХО - многочисленные факторы риска; МСПМКИ - потребление фруктов и овощей ниже нормы; ИМТ — избыточная масса тела.

Геронт аҳолида коморбид касалликларнинг кенг тарқалиши бугунги кунда геронтология ва ички касалликлар соҳасидаги энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Айниқса 90-99, 100-105 ва ≥ 106 ёшли аҳоли қатламларида геронт беморда бир вақтнинг ўзида бир нечта органларга тегишли сурункали патологияларнинг қўшилиб келиши аҳоли саломатлиги, ҳаёт сифати, тиббий хизмат харажатлари ва фармакотерапевтик хавфларнинг ортишига олиб келади. Адабиётларда таъкидланишича, геронт аҳолида ёш ўтиши билан организм функцияларининг сусайиши ва шу фонга коморбид касалликларнинг қўшилиши жараёнлари билан узвий боғлиқ бўлиб, ушбу ҳолат нафақат тиббий, балки ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга ҳам эга [1;4].

Сўнгги йилларда умр кўриш давомийлигининг ортиши ҳисобига геронт ва супергеронт аҳоли сони йил сайин ошиб бормоқда. Бу эса сурункали ноинфекцион касалликларнинг, айниқса, юрак-қон томир, метаболлик ва нейродегенератив касалликларнинг коморбид шаклларда учрашини кўпайтирмоқда. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, геронт аҳолининг катта қисмида бир вақтнинг ўзида 4-5 та ва ундан ортиқ сурункали касалликлар кузатилади [5].

Коморбидлик геронт аҳолида полипрагмазия хавфини оширади. Маълумки, ушбу ёшдаги аҳоли доимий равишда 8-10 тагача дори воситаларини қабул қилиши мумкин. Бу ҳолат фармакохавф, ноўя дори реакциялари ва гериатрик синдромлар ривожланиши эҳтимолини сезиларли даражада оширади [3]. Шу сабабли геронт аҳолида коморбид касалликларни эрта аниқлаш, хавф омилларини баҳолаш ва профилактика чораларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, аксарият давлатларда тиббий суғурта ва соғлиқни сақлаш харажатларининг асосий қисми коморбид касалликларга эга геронт аҳоли ҳиссасига тўғри келади [6]. Демографик башоратларга кўра, кейинги 30-35 йил ичида геронт аҳоли сони янада ошиб боради ва шу билан бирга коморбид касалликлар муаммоси ҳам кучаяди [2].

Ўзбекистонда геронт аҳолида коморбид касалликларнинг эпидемиологик хусусиятлари, ҳудудий тафовутлари ва хавф омилларини баҳолашга бағишланган тадқиқотлар кам сонли ҳисобланади. Шу боис ушбу тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистоннинг турли минтақаларида яшовчи геронт аҳолида коморбид касалликлар ва уларнинг хавф омилларини ўрганиш ҳамда профилактика алгоритминини ишлаб чиқишдан иборат бўлди.

Тадқиқотга Ўзбекистоннинг Андижон, Наманган, Фарғона, Қашқадарё ва Жиззах вилоятларида истиқомат қилувчи 635 нафар $\geq 90-106$ ёшли аҳоли жалб қилинди. Уларнинг 258 нафари эркак ва 377 нафари аёллардан иборат бўлди. Тадқиқотда эпидемиологик, умумклиник, биокимёвий, инструментал ва статистик усуллар қўлланилди. Коморбид касалликлар ва хавф омилларини баҳолашда ЖССТ-нинг диагностик мезонларидан фойдаланилди [WHO, 2014].

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, $\geq 90-106$ ёшли аҳолининг 98,4%ида икки ва ундан ортиқ сурункали касалликлар билан ифодаланган коморбидлик аниқланди. Фақат 1,6% аҳолида коморбид касаллик қайд қилинмади. Геронт аҳолининг 60,8%ида бешта ва ундан ортиқ сурункали касалликлар комбинацияси кузатилди. Бир касаллик 3,5%, икки касаллик 11,0%, учта касаллик 11,0% ва тўртта касаллик 12,1% ҳолатларда аниқланди.

Ҳудудлар кесимида таҳлил қилинганда ҳам юқори тарқалиш кўрсаткичлари қайд этилди. Айниқса Қашқадарё ва Жиззах вилоятларида коморбидлик юқори частоталарда кузатилди. 90-99 ёшлиларда коморбидликнинг умумий тарқалиш частотаси 79,7%ни ташкил этди. Ушбу ёш гуруҳида бешта ва ундан ортиқ касалликларнинг қўшилиб келиши 46,9% ҳолатларда кузатилди.

100-105 ёшли аҳолида коморбидликнинг тарқалиш частотаси 16,1%ни ташкил қилди. Бу ёш гуруҳида ҳам аксарият ҳолатларда бешта ва ундан ортиқ касалликларнинг биргаликда учраши қайд қилинди. ≥ 106 ёшли аҳолида коморбидлик 4,3% частотада аниқланди. Энг юқори кўрсаткичлар Қашқадарё ва Наманган вилоятларида қайд этилди.

Жинсга кўра таҳлил қилинганда, аёлларда коморбид касалликлар 59,5% тарқалиш частотаси билан аниқланди. Эркакларда эса бу кўрсаткич 40,5%ни ташкил қилди. Аёлларда полиаэзоли касалликлар комбинациялари кўпроқ учраши кузатилди. Айниқса бешта ва ундан ортиқ касалликларнинг бир вақтда аниқланиши аёллар популяциясида юқори бўлди.

Қишлоқ аҳолисида коморбидлик 74,8% ҳолатларда қайд қилинди. Шаҳар аҳолисида эса ушбу кўрсаткич 25,2%ни ташкил этди. Қишлоқ аҳолисида бешта ва ундан ортиқ касалликларнинг қўшилиб келиши сезиларли даражада юқори бўлди. Бу ҳолат қишлоқ аҳолисида профилактика ишларининг

етарли эмаслиги, ижтимоий-иқтисодий омиллар ва тиббий хизмат имкониятларининг чекланганлиги билан изоҳланиши мумкин.

Тадқиқотда кўп сонли хавф омилларининг тарқалиши ҳам баҳоланди. 90-99 ёшлиларда кўп сонли хатар омиллари (КСХО) 79,2%, 100-105 ёшлиларда 47,5% ва ≥ 106 ёшлиларда 50,0% ҳолатларда аниқланди. Аёлларда хавф омиллари эркакларга нисбатан юқори кўрсаткичларда қайд қилинди.

Геронт аҳолида қуйидаги хавф омиллари муҳим аҳамиятга эга эканлиги аниқланди: АГ, ДЛП, ОТВ, гиподинамия, чекиш, АИ, МСПМКИ, номунтазам овқатланиш, ижтимоий-иқтисодий шароитнинг қониқарсизлиги ва паст маълумотлилиқ даражаси. Ушбу омилларнинг бир вақтда кўшилиб келиши коморбидлик хавфини кескин ошириши кузатилди.

Тадқиқот натижаларига кўра, “АГ+ДЛП+ОТВ”, АГ+ДЛП+ОТВ+чекиш+АИ” ва “АГ+ДЛП+ОТВ+гиподинамия” комбинациялари коморбид касалликлар ривожланишида энг юқори хавфли бирикмалар сифатида баҳоланди. Ушбу комбинациялар мавжуд бўлган геронт аҳолида коморбидлик хавфи 14,3 бараваргача ошиши аниқланди.

Тадқиқотда овқатланиш хусусиятлари ҳам баҳоланди. МСПМКИ кам бўлган аҳолида коморбидлик 46,9% ҳолатларда аниқланди. Номунтазам овқатланиш хусусиятига эга аҳолида эса бу кўрсаткич 44,1%ни ташкил қилди. Ёғли овқатларни ортиқча истеъмол қилиш ҳам коморбидлик частотасининг ортиши билан боғлиқ эканлиги аниқланди.

Шунингдек, оилавий муҳит ва ижтимоий ҳолат ҳам муҳим аҳамият касб этди. Оила кўрган геронт аҳолининг 98,3%ида коморбид касалликлар аниқланди. Болалар сони кўп бўлган узоқ умр кўрувчиларда эса коморбидлик хавфи 31,6 бараваргача ортиши кузатилди.

Меҳнат фаолияти хусусиятлари ҳам муайян аҳамиятга эга бўлди. Оғир жисмоний меҳнат билан шуғулланганларда коморбидлик юқори частотада аниқланди. Уй-жой шароити қониқарсиз бўлган аҳолида ҳам коморбид касалликлар кўпроқ қайд қилинди.

Тадқиқот натижалари асосида “Геронт аҳолида коморбид касалликларни профилактика қилиш алгоритми ва модели” ишлаб чиқилди. Ушбу алгоритмнинг амалиётга жорий қилиниши тиббий ёрдам самарадорлигини 84%гача ошириши, фармакохавфни камайтириши ва геронт аҳоли умрини 10-15 йилгача узайтириш имконини бериши аниқланди.

Хулоса. Ўзбекистоннинг $\geq 90-106$ ёшли геронт аҳолисида коморбид касалликлар жуда юқори тарқалиш частотаси билан кузатилади. Аксарият ҳолатларда бешта ва ундан ортиқ сурункали касалликлар комбинацияси қайд қилинади. Коморбидликнинг шаклланишида АГ, ДЛП, ОТВ, гиподинамия, чекиш, МСПМКИ ва ижтимоий омиллар муҳим аҳамиятга эга. Қишлоқ аҳолиси, аёллар ва юқори ёш гуруҳларида коморбидлик сезиларли даражада юқори аниқланади. Ишлаб чиқилган профилактик алгоритм геронт аҳолида коморбид касалликларни эрта аниқлаш, хавф омилларини камайтириш ва тиббий ёрдам самарадорлигини ошириш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ибадова М.У. Патогенетическая значимость метаболического синдрома в формировании полиморбидных заболеваний // Автореф дисс...докт. философии (PhD) по мед, наукам. - 2024. -С. 3.
2. Barbarash O.L., Zhidkova I.I., Shibanova I.A. et al. The effect of comorbid pathology and age on hospital outcomes of patients undergoing coronary artery bypass grafting. *Cardiovascular Therapy and Prevention*. -2019;1B (2);58-62.
3. Morin L., Vetrano D.Sh., Rizzuto D. Et al. Choosing wisely? Measuring the burden of medications in older adults near the end of life: nationwide, longitudinal cohort study//*Am. J. Med.* -2017. - Vol.130. -N8. -5.922-934.
4. Nunes B.P., Flores T.R., Mielke G.I. et al. Multimorbidity and mortality in older adults: a systematic review and metaanalysis//*Arch. Gerontol. Geriatr.* -2016.-Vol.67.-P.131-136.
5. Williams J.S., Egede L. E. The association between multimorbidity and quality of life, health status and functional disability //*Am.J. Med. Sci.* - 2016-Vol.352. -N1-P. 46-51.
6. World Health Report. Geneva: World Health Organization -2022.

Иқтибос учун: Мамасолиев Н.С., Сирожиддинов К.Б., Ботиров Ж.А. Геронт аҳоли популяциясида коморбид касалликларнинг эпидемиологияси ва профилактикасининг Ўзбекистоннинг турли минтақаларидаги хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 836–838. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20284990>